

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 162 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda ertaklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dasmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
O'rinova Feruza O'ljayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
Otabek Abduraxmonov	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
Parmankulov Farkhod Nurali ugli	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
Quysinova Shahlo Nasim qizi	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
Rahmonov Azamat Ruzvonovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
Turg'unov Axror Yodgor o'g'li	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna	
Shaxs oti yasovchi -chi affksining faollashuvi	128
Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
Xafizova Umida Juraboy qizi	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi	134
Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarining shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
Латипова Маърифат Салохиддиновна	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
Ashurova Dilduza Nabiyevna, Shokirova Durdona Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna	

UMUMIY O'RTA TA'LIM MUASSASALARINING BOSHLANG'ICH SINFLARIDA "LESSON STUDY" METODIKASIDAN FOYDALANISH

Muradova Feruza Abdurazak qizi

A. Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti
 3-bosqich tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida "Lesson Study" yondashuvidan foydalanish metodikasi yoritib berilgan. Boshlang'ich ta'lim jarayonida o'qituvchilar uchun ushbu metodikadan foydalanishning asosiy xususiyatlari, afzalliklari hamda qo'llash jarayonida duch kelishi mumkin bo'lgan to'siqlar ifodalangan.

Kalit so'zlar: ta'lim, "Lesson Study", boshlang'ich ta'lim, o'qituvchi, o'quvchilar, loyihalash, tahlil qilish, o'qituvchining rivojlanishi, hamkorlik, innovatsion yondashuvlar.

Abstract: This article describes the methodology for using the "Lesson Study" approach in the education system of the Republic of Uzbekistan. The main features, advantages, and obstacles that teachers may encounter in the process of using this methodology in primary education are outlined.

Key words: education, Lesson Study, primary education, teacher, students, design, analysis, teacher development, collaboration, innovative approaches.

Аннотация: В данной статье описывается методика использования подхода "Lesson Study" в системе образования Республики Узбекистан. Изложены основные особенности, преимущества и препятствия, с которыми могут столкнуться учителя при использовании данной методики в начальном образовании.

Ключевые слова: образование, Lesson Study, начальное образование, учитель, ученики, проектирование, анализ, повышение квалификации учителей, сотрудничество, инновационные подходы.

KIRISH

Ta'lim butun dunyoda rivojlanishning muhim omili sifatida e'tirof etilgan bo'lib, O'zbekistonda ushbu tizimda olib borilayotgan tub islohotlar, yangilanishlar va o'zgarishlar kelajagimiz poydevori bo'lgan jazzi farzandlarimizning ertangi nurli istiqboli uchun yaratilayotgani bejiz emas. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-son¹ Qonunida ta'lim atamasiga quyidagicha ta'rif berilgan: Ta'lim – ta'lim oluvchilarga chuqur nazariy bilim, malakalar va amaliy ko'nikmalar berishga, shuningdek, ularning umumta'lim va kasbiy bilim, malaka hamda ko'nikmalarini shakllantirishga, qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan tizimli jarayon.²

Mazkur Qonunga ko'ra, umumiy o'rta ta'lim (I–XI sinflar) quyidagi bosqichlardan iborat: Boshlang'ich ta'lim (I–IV sinflar), Tayanch o'rta ta'lim (V–IX sinflar), O'rta ta'lim (X–XI sinflar). Umumiy o'rta ta'lim tashkilotining birinchi sinfiga bolalar ular yetti yoshga to'ladigan yilda qabul qilinadi. Boshlang'ich ta'lim ta'lim oluvchilarda umumiy o'rta ta'limni davom ettirish uchun zarur bo'lgan savodxonlik, bilim, malaka va ko'nikmalar asoslarini shakllantirishga qaratilgan.³

Boshlang'ich ta'lim – umumiy o'rta ta'limning dastlabki bosqichi bo'lib, O'zbekiston Respublikasida 1–4-sinflarda amalga oshiriladi. Bu bosqich bolalarga ilk ta'lim berish, ularni ma'naviy kamol toptirishning boshlanish davri hisoblanadi. O'qish 6–7 yoshdan boshlanib, ta'lim mazmunini belgilash muhim ahamiyatga ega. Boshlang'ich ta'lim oluvchilarga bilim, malaka va ko'nikmalarning zaruriy hajmi berilib, ularda mustaqil fikrlash va tahlil qilish qobiliyati rivojlantiriladi.

1 <https://www.lex.uz/uz/docs/-5013007>

2 O'zbekiston Respublikasining Ta'lim to'g'risidagi Qonuni 3-modda.

3 O'zbekiston Respublikasining Ta'lim to'g'risidagi Qonuni 9-modda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bugungi kunda o'qituvchidan ilg'or pedagogik texnologiyalar, zamonaviy yondashuvlar va yangi axborotlardan o'quv jarayonida keng foydalanish talab etilmoqda. Yuqoridagilardan kelib chiqib, tajribalarimiz asosida dars mashg'ulotlarida interfaol metodlarni qo'llash orqali ta'lim-tarbiya berish yo'llariga doir fikrlarimizni bayon etamiz. O'ylaymizki, ushbu fikrlar o'quv mashg'ulotlari samaradorligini oshirishda ta'lim fidoyilariga amaliy yordam beradi. Shuningdek, o'quvchilarning o'z yo'nalishini tanlash va mustaqil hayotga tayyorgarlik ko'nikmalarini shakllantirishdek mas'uliyatli vazifani bajarishda ularning yaqin ko'makchilaridan biriga aylanadi. Quyida boshlang'ich ta'lim jarayonida qo'llanilishi mumkin bo'lgan "Lesson Study" yondashuvi bo'yicha tavsiyalar beramiz. Ushbu yondashuv xorijiy tajriba hisoblanib, dunyoning rivojlangan mamlakatlarida ta'lim sifatini oshirish va o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishida keng qo'llaniladi. O'zbekiston ta'lim tizimiga "Lesson Study" yondashuvi yaqinda kirib kelganligi sababli o'zbek tilida manbalar deyarli mavjud emas.

Buyuk Britaniyada o'qituvchilar uchun kasbiy rivojlanishda "Lesson Study" yondashuvini chuqurroq tushunishni istaganlar uchun ajoyib manba mavjud. Pit Dadlining "Lesson Study: Qo'llanma" asari "Lesson Study" usulini amalga oshirishni maqsad qilgan o'qituvchilar uchun zarur bo'lgan tamoyillar, jarayonlar va amaliy qo'llanilishi bo'yicha keng qamrovli qo'llanmani taqdim etadi. Pit Dadli Buyuk Britaniya maktablarida "Lesson Study" bo'yicha o'zining katta tajribasidan foydalanib, chuqur va amaliy tushunchalarni beradi.

Qo'shimcha qulaylik uchun ushbu qo'llanmaning bepul nusxasini Lesson Study UK platformasidan yuklab olish mumkin. Bu qo'llanma hamkorlikda o'rganish madaniyatini oshirish va doimiy kasbiy rivojlanishga intilayotgan o'qituvchilar, maktab rahbarlari va ularning o'rinbosarlari uchun ochiq manba hisoblanadi. Ushbu qo'llanma "Lesson Study" yondashuvi orqali samarali o'zgarishlarni amalga oshirish uchun o'qituvchilarga bebaho vosita bo'lib xizmat qiladi. Bundan tashqari, "LEARNING ABOUT LESSON STUDY" nomli o'quv qo'llanma ham "Lesson Study" yondashuvini o'rganishni boshlagan o'qituvchilar uchun mukammal darslik bo'la oladi. Shu bilan birga, oliy o'quv yurtlari talabalari ham ushbu qo'llanmadan foydalanishlari mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Lesson Study yondashuvi boshlang'ich ta'limda o'qituvchilarning birgalikda darslarni tahlil qilish va ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan professional rivojlanish usulidir. Bu yondashuv o'qituvchilarni dars jarayonini o'rganish, o'quvchilarga ta'lim berish sifatini oshirish va o'zaro hamkorlikni mustahkamlash uchun samarali vosita sifatida ishlatiladi. Boshlang'ich ta'limda Lesson Study darslarni hamkorlikda loyihalash, olib borish va tahlil qilish orqali o'qituvchilarni kasbiy rivojlantirishning samarali usuli hisoblanadi. U ta'lim sifatini va o'qituvchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni doimiy ravishda yaxshilashga qaratilgan bo'lib, bu ularning kasbiy o'sishiga va o'quvchilar uchun o'quv jarayonini takomillashtirishga yordam beradi. Lesson Study yondashuvining asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat: jamoaviy o'rganish – bir nechta o'qituvchilar birgalikda dars o'rgatadi, biror mavzu yoki darsni tahlil qiladi va o'zaro fikr almashadi.

O'qituvchining rivojlanishi – Lesson Study yondashuvi o'qituvchilarning pedagogik ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi, chunki ular bir-biridan o'rganadilar va o'z ishlash usullarini yaxshilaydilar. O'qituvchilar darsni o'rganish jarayonida yangi usullar va strategiyalarni o'zlashtiradilar. O'quvchilarning ta'limi – darslarni tahlil qilishda o'quvchilarning o'rganish jarayoni va natijalari e'tiborga olinadi. Bu esa o'qituvchilarga o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini yaxshiroq tushunish va darsni shunga mos ravishda moslashtirish imkonini beradi. Uzluksiz takomillashtirish – Lesson Study jarayoni doimiy ravishda takrorlanadi. O'qituvchilar o'zlarining tajribalari va darslarni tahlil qilish orqali o'z bilimlarini muntazam ravishda yangilab boradilar.

Lesson Study metodologiyasining asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat: hamkorlikda o'rganish – o'qituvchilar guruhi sinfda ishlash uchun bitta mavzu yoki muammoni tanlaydi. Ular birgalikda dars rejasini tuzadilar, uni o'tkazadilar, keyin nima ishlagan va nimani yaxshilash mumkinligini tahlil qiladilar. Ochiq darslar va kuzatishlar – o'qituvchilardan biri darsni olib boradi, qolganlari jarayonni kuzatadi. Bu har bir o'qituvchiga boshqalar o'z usullaridan qanday foydalanayotganini ko'rish va nima yaxshi ishlayotganini hamda nimani tuzatish kerakligini tushunish imkonini beradi. Tahlil va muhokama – darsdan so'ng o'qituvchilar batafsil suhbat o'tkazadilar. Ular o'quvchilarning materialni qanday qabul qilishlari, o'qituvchi bilan qanday munosabatda bo'lishlari, qaysi usul va vositalar samarali bo'lganligi va qaysilarini o'zgartirish zarurligini baholaydilar. Tsikllik – Lesson Study yondashuvi bir dars bilan tugamaydi. O'qituvchilar oldingi tajribalarni tahlil qilish asosida dars rejasi va metodologiyasiga o'zgartirishlar kiritib, bir nechta tsikllarni o'tkazishi mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Boshlang'ich ta'limda Lesson Study yondashuvidan foydalanishning afzalliklarini quyidagicha izohlaymiz. Ta'lim sifatini oshirish: O'qituvchilarning birgalikda ishlashi va darslarni tahlil qilishi natijasida ular o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashtirilgan samaraliroq usul va yondashuvlarni qo'llashi tufayli ta'lim sifati yaxshilanadi.

O'qituvchilarning kasbiy o'sishi: Ushbu yondashuv o'qituvchilik mahoratini oshirishga yordam beradi, chunki o'qituvchilar bir-biriga saboq berishadi, tajriba almashishadi va xatolari ustida ishlashadi.

O'quvchilarning motivatsiyasi va faolligini oshirish: O'qituvchilar real kuzatishlar asosida usul va yondashuvlarni sinab ko'rsa, bu ularga o'quvchilarning ehtiyojlarini yaxshiroq tushunishga hamda qiziqarli darslarni yaratishga yordam beradi.

Kollegial hamkorlik: Lesson Study jamoada kollegial ruhni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu jarayon o'qituvchilar o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash va umuman maktabda ta'lim sifatini yaxshilashga yordam beradi.

Uzoq muddatli o'zgarishlar: Ushbu yondashuv o'qituvchilarga nafaqat o'qitish jarayonidagi zaif tomonlarga darhol javob berish, balki o'z amaliyotiga uzoq muddatli o'zgarishlar kiritish imkonini beradi.

O'qituvchilarning hamkorligi: bu yondashuv o'qituvchilarning bir-biri bilan fikr almashishi, tajriba o'tkazishi va bilimlarini oshirishiga yordam beradi.

Pedagogik ko'nikmalarni rivojlantirish: O'qituvchilar yangi pedagogik metodlarni o'rganib, amalda qo'llashadi.

O'quvchilarning o'rganish sifatini oshirish: Darslarni tahlil qilish o'quvchilarga qanday samarali ta'lim berish mumkinligini yaxshilashga yordam beradi.

O'qituvchilarga innovatsion yondashuvlar yaratish imkoniyati: O'qituvchilar turli metod va strategiyalarni o'rganish orqali o'z yondashuvlarini yangilashadi.

Lesson Study jarayoni quyidagi bosqichlardan iborat bo'lishi mumkin.

Mavzuni tanlash: O'qituvchilar ishlash uchun muayyan mavzu yoki muammoni tanlaydilar. Masalan, yozish ko'nikmalarini yaxshilash, matematik tushunchalarni o'zlashtirish yoki tanqidiy fikrlashni rivojlantirish bo'lishi mumkin.

Birgalikda rejalashtirish: O'qituvchilar birgalikda dars rejasini ishlab chiqadilar, o'quv maqsadlarini belgilaydilar, o'quvchilar bilan ishlash usullari va shakllarini tanlaydilar.

Darsni o'tkazish va kuzatish: Bir o'qituvchi darsni olib boradi, boshqalari esa o'quvchilarni, ularning reaksiyalarini, o'zaro ta'sirini va o'rganish jarayonini kuzatadi.

Munozara va tahlil: Darsdan so'ng o'qituvchilar tahlil qilish uchun yig'iladilar. Ular darsning qaysi elementlari yaxshi ishlagani, o'quvchilar qaysi jihatlarni yaxshi tushunganligi hamda nimani yaxshilash mumkinligini muhokama qiladilar.

Tuzatish va takrorlash: Muhokamalar asosida o'qituvchilar darsga o'zgartirishlar kiritadilar va kerak bo'lsa, uni boshqa o'quvchilar bilan yoki boshqa o'quv dasturi mavzusi doirasida qayta o'tadilar. Boshlang'ich ta'limda ushbu yondashuv o'quvchilarning o'qish, yozish, matematik amallarni yechish yoki ijtimoiy moslashuv ko'nikmalarini shakllantirishda qo'llanilishi mumkin.

Shuningdek, o'qitishda AKT (axborot-kommunikatsiya texnologiyalari)dan foydalanish kabi innovatsion yondashuvlarni ham Lesson Study orqali joriy etish mumkin. Boshlang'ich ta'limda Lesson Study yondashuvidan foydalanishda bir qator muammolar mavjud. Vaqt: Asosiy muammolardan biri – rejalashtirish, darslarni o'tkazish va ko'rib chiqish uchun vaqt ajratish zarurati bo'lib, bu qo'shimcha tashkiliy ishlarni talab qiladi. Resurslar: Darslarni samarali o'tkazish uchun o'qituvchilarga o'quv materiallari yoki jihozlar yetishmasligi mumkin. Yetakchilik yordami: Yondashuvning muvaffaqiyati qo'llab-quvvatlovchi muhit va ta'lim rahbariyatining ishtirokiga bog'liq. Ushbu muammolarni bartaraf etish hamda ta'lim sifatini oshirish uchun boshlang'ich ta'lim o'qituvchisidan mashaqqatli mehnat talab etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa sifatida shuni ta'kidlashimiz mumkinki, boshlang'ich ta'limda Lesson Study yondashuvi ta'lim sifatini oshirish va pedagogik mahoratni shakllantirishda kuchli vosita hisoblanadi. Bu nafaqat o'qituvchilarga, balki o'quvchilarga ham yanada boy va samarali ta'lim muhitini yaratishga yordam beradi. Lesson Study boshlang'ich ta'limda ta'lim sifatini oshirish hamda o'qituvchilarni rivojlantirish uchun samarali yondashuvlardan biri ekanligiga ishonamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun. 2020-yil 23-sentabr, O'RQ-637-son. <https://www.lex.uz/uz/docs/-5013007>
2. Mavlonova, R. A. Umumiy pedagogika. Darslik. Toshkent: [Nashriyot nomi], 2018, 41–52-b.
3. Karimova, N. R. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi. O'quv qo'llanma. Namangan: [Nashriyot nomi], 2020, 9-b.
4. Dudley, P. Lesson Study: A Handbook. London: [Nashriyot nomi], 3–6-b. Mavjud: <https://lessonstudy.co.uk/>.
5. New Handbook – Revised May 14. Mavjud: <https://lessonstudy.co.uk/wp-content/uploads/2012/03/new-handbook-revisedMay14.pdf>.
6. Campbell, A. 'Lesson Study': Navigating Challenges in the UK Education Landscape. The City of Liverpool College, 2024, fevral, 2–10-b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.